

A Fala Interna e o Paradoxo da Desregulação Emocional:

Estruturas Neuromoduladoras, Coordenação Fisiológica e o Impacto Evolutivo da Linguagem Interna no Desequilíbrio do Organismo

João Carlos Orquiza¹

Resumo

A fala interna, uma habilidade humana fundamentada na expressão do gene *FOXP2*, foi inicialmente uma adaptação evolutiva vantajosa, oferecendo ao organismo mecanismos de planejamento, cooperação e proteção. No entanto, ao longo do desenvolvimento social e da complexificação das interações humanas, a fala interna se transformou em uma fonte paradoxal de ameaça, ativando o sistema de defesa do organismo e impondo uma carga fisiológica constante que afeta a saúde e as relações interpessoais. Este artigo explora, de maneira integrada, a função dos neuromoduladores, o papel da circulação sanguínea, o comportamento motor, a fala interna motora e as áreas estruturadas para defesa, propondo uma nova compreensão sobre a emoção como estrutura protetiva. Por fim, discutimos o paradoxo gerado pela fala interna ao reconfigurar-se de uma ferramenta de defesa para um mecanismo de ameaça contínua, gerando implicações fundamentais para a saúde e a coesão social.

Palavras-chave: Fala interna, Gene FOXP2, Neuromoduladores, Comportamento motor, Circulação sanguínea, Coordenação fisiológica, Emoção como estrutura de defesa, Regulação emocional, Desregulação emocional, Paradoxo da fala interna, Impacto evolutivo da linguagem interna, Saúde mental, Resiliência do organismo, Coesão social

1. "Psychology Undergraduate, Universidade Positivo. Londrina/PR/Brazil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9619-9939>. Email: joao.carlos56@cs.up.edu.br

INTRODUÇÃO

A capacidade de fala interna é um marco evolutivo essencial para o *Homo sapiens*, proporcionando uma estrutura de pensamento, planejamento e comunicação interna que aprimora a sobrevivência e a coordenação social (Bermúdez 2003). Esta habilidade, mediada pelo gene *FOXP2*, não é meramente simbólica ou abstrata; envolve uma série de estruturas cerebrais interligadas, ativando redes de neuromoduladores e desencadeando respostas fisiológicas reais que garantem a proteção do organismo (Vargha-Khadem et al. 2005). Contudo, a fala interna evoluiu para além de seu propósito original, gerando um paradoxo onde o que deveria funcionar como defesa e integração tornou-se uma fonte de conflito e ameaça.

Este artigo visa analisar profundamente as bases neuromoduladoras associadas à fala interna, seu papel como processo motor, a importância da circulação sanguínea na integração do sistema de defesa e o paradoxo emergente da fala interna na regulação emocional. A compreensão desses aspectos pode fornecer insights valiosos sobre como a fala interna influencia a saúde mental e a resiliência do organismo.

METODOLOGIA

Neste estudo teórico, o autor empregou raciocínio lógico para explorar e conectar conceitos relacionados à fala interna e à regulação emocional. Por meio de uma análise crítica e reflexiva, foram identificados paradoxos e implicações evolutivas que não haviam sido amplamente discutidos na literatura. A revisão integrativa da literatura serviu para apoiar e validar

as proposições teóricas, garantindo que estivessem embasadas em evidências científicas e teorias reconhecidas.

BASES NEUROMODULADORAS E A FALA INTERNA COMO PROCESSO MOTOR

Os neuromoduladores, incluindo dopamina, serotonina, norepinefrina e acetilcolina, desempenham papéis cruciais na modulação do estado emocional, na organização do comportamento motor e na regulação da fala interna (Kringelbach e Berridge 2017). Esses neurotransmissores ajustam o nível de excitação, atenção e resposta emocional do organismo, promovendo um sistema de proteção que reage aos estímulos internos e externos com o objetivo de garantir a sobrevivência (Bear, Connors e Paradiso 2016).

A fala interna não é um processo mental isolado ou puramente simbólico, mas um processo motor interno que utiliza áreas motoras e de linguagem do cérebro para simular a comunicação verbal, mesmo sem expressão externa (Alderson-Day e Fernyhough 2015). Este processo envolve as mesmas redes de planejamento e organização motora que a fala externa, reguladas pelos núcleos da base, responsáveis pela automação de sequências motoras (Alexander, DeLong e Strick 1986). Esse controle motor integrado à fala interna demonstra que o pensamento verbalizado é uma ação coordenada, influenciando a ativação de redes neuromoduladoras e promovendo respostas fisiológicas específicas.

O PAPEL DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA NA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA

A circulação sanguínea atua como elo integrador, permitindo que neuromoduladores, oxigênio e glicose sejam distribuídos instantaneamente pelo organismo (Silverthorn 2010). Em situações de alerta emocional, o fluxo sanguíneo é direcionado para áreas críticas, ajustando o estado de prontidão e resposta celular (Lovallo 2016). Assim, a emoção pode ser reinterpretada não como uma experiência subjetiva isolada, mas como uma estrutura de defesa fisiológica, regulando o organismo em tempo real.

Além disso, a circulação sanguínea permite que o sistema nervoso autônomo ajuste a resposta de defesa do organismo, promovendo equilíbrio através do sistema parassimpático ou aumentando o estado de alerta via sistema simpático, conforme a situação demanda (McCorry 2007). Este fluxo contínuo de recursos demonstra que a emoção não é apenas uma reação abstrata, mas uma resposta celular coordenada, essencial para a integridade do organismo.

O PARADOXO DA FALA INTERNA: UMA FERRAMENTA DE DEFESA QUE SE VOLTA CONTRA O ORGANISMO

A fala interna, desde o surgimento do gene *FOXP2*, serviu como mecanismo de proteção, promovendo planejamento, autoavaliação e capacidade de resposta adaptativa (Fisher e Scharff 2009). No entanto, com a complexificação das interações humanas, a fala interna passou a ser utilizada para formular e interpretar ameaças, incluindo julgamentos e críticas internas (Morin 2011). Ao interpretar uma palavra interna negativa como uma ameaça, o organismo ativa o sistema de defesa, desencadeando

uma resposta fisiológica que inclui aumento da frequência cardíaca, liberação de cortisol e ajustes no sistema nervoso simpático (Sapolsky 2004).

Esse processo cria um paradoxo: a fala interna, que deveria promover defesa e integração social, tornou-se uma fonte de desgaste, ativando respostas de defesa constantes e impondo uma carga fisiológica crônica ao organismo (Brinker, Campisi e Gibbs 2013). O ciclo de ativação defensiva se repete, gerando estados prolongados de alerta e prejudicando o equilíbrio e a saúde do organismo, contribuindo para transtornos como ansiedade e depressão (Watkins 2008).

CONCLUSÃO

A análise integrada dos neuromoduladores, da circulação sanguínea, das áreas motoras e da fala interna revela que o sistema de defesa do organismo é profundamente interligado e coordenado, não sendo apenas uma reação a estímulos externos, mas uma resposta contínua e adaptativa. A fala interna, embora inicialmente uma ferramenta evolutiva vantajosa, tornou-se um paradoxo: uma adaptação favorável que, ao longo do tempo, passou a representar uma fonte de ameaça interna (Hurlburt, Heavey e Kelsey 2013). Esse paradoxo expõe a fala interna como um mecanismo que, ao interagir com o sistema de defesa, pode gerar conflitos internos e sociais que impactam a saúde e a coesão entre indivíduos.

Este estudo propõe uma nova compreensão da emoção e da fala interna como estruturas integradas de defesa e adaptação. Reconhecer o papel paradoxal da fala interna na regulação emocional é essencial para desenvolver estratégias que redirecionem esse processo, reduzindo seu impacto negativo e promovendo um equilíbrio sustentável no organismo e

nas relações sociais (Leary e Tate 2007). Intervenções terapêuticas que visam a reestruturação cognitiva e a mindfulness podem ser eficazes para mitigar os efeitos deletérios da fala interna negativa, restaurando sua função protetiva original (Segal, Williams e Teasdale 2018).

REFERÊNCIAS

1. Alderson-Day, Ben, e Charles Fernyhough. "Inner Speech: Development, Cognitive Functions, Phenomenology, and Neurobiology." *Psychological Bulletin* 141.5 (2015): 931-965.
2. Alexander, George E., Mahlon R. DeLong, e Peter L. Strick. "Parallel Organization of Functionally Segregated Circuits Linking Basal Ganglia and Cortex." *Annual Review of Neuroscience* 9 (1986): 357-381.
3. Bear, Mark F., Barry W. Connors, e Michael A. Paradiso. *Neurociências: Desvendando o Sistema Nervoso*. 4ª ed., Artmed, 2017.
4. Bermúdez, José Luis. *Thinking without Words*. Oxford University Press, 2003.
5. Brinker, Jay K., Nicholas M. Campisi, e Lisa Gibbs. "Rumination, Mood and Cognitive Performance." *Psychology* 4.3 (2013): 224-231.
6. Fisher, Simon E., e Constance Scharff. "FOXP2 as a Molecular Window into Speech and Language." *Trends in Genetics* 25.4 (2009): 166-177.
7. Hurlburt, Russell T., Christopher L. Heavey, e Jason M. Kelsey. "Toward a Phenomenology of Inner Speaking." *Consciousness and Cognition* 22.4 (2013): 1477-1494.

8. Kringelbach, Morten L., e Kent C. Berridge. "The Affective Core of Emotion: Linking Pleasure, Subjective Well-Being, and Optimal Metastability in the Brain." *Emotion Review* 9.3 (2017): 191-199.
9. Leary, Mark R., e Emily B. Tate. "The Self as a Source of Suffering." *Self and Identity* 6.4 (2007): 325-333.
10. Lovallo, William R. *Stress and Health: Biological and Psychological Interactions*. 3^a ed., Sage Publications, 2016.
11. McCorry, Laurie K. "Physiology of the Autonomic Nervous System." *American Journal of Pharmaceutical Education* 71.4 (2007): 78.
12. Morin, Alain. "Self-Awareness Part 1: Definition, Measures, Effects, Functions, and Antecedents." *Social and Personality Psychology Compass* 5.10 (2011): 807-823.
13. Sapolsky, Robert M. *Why Zebras Don't Get Ulcers*. 3^a ed., Henry Holt and Company, 2004.
14. Segal, Zindel V., J. Mark G. Williams, e John D. Teasdale. *Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression*. 2^a ed., Guilford Press, 2018.
15. Silverthorn, Dee Unglaub. *Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada*. 6^a ed., Artmed, 2013.
16. Vargha-Khadem, Faraneh, et al. "FOXP2 and the Neuroanatomy of Speech and Language." *Nature Reviews Neuroscience* 6.2 (2005): 131-138.
17. Watkins, Edward R. "Constructive and Unconstructive Repetitive Thought." *Psychological Bulletin* 134.2 (2008): 163-206.